

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшоевич</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	
Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	

10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari.....	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
“Taym menejment” ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	
Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Вопросы описания природы в художественной литературе.....	192
Шамуратов Марат Халмуратович	

ДИНАМИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Тиллашайхова Хосият Азаматовна
Кандидат психологических наук, доцент, Ташкентский
Государственный Педагогический университет

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы психологического благополучия учащейся молодёжи, сделана попытка выявить факторы, влияющие на данный показатель. Студенческие годы – это период профессионального становления, обуславливающий возникновение различных кризисов (адаптации, “вырывания корней”, профессионального становления), способных изменить или снизить уровень психологического благополучия студентов.

Ключевые слова: Общественное здоровье, психологическое благополучие, автономия, управление окружающей средой, личностный рост, отношения с окружающими, самопринятие, жизненные цели, психологические кризисы.

Annotatsiya: Maqolada talabalarning psixologik farovonligi muammolari muhokama qilinadi va ushbu ko'rsatkichga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashga harakat qilinadi. Talabalik yillari kasbiy rivojlanish davri bo'lib, u talabalarning psixologik farovonlik darajasini o'zgartirishi yoki kamaytirishi mumkin bo'lgan turli inqirozlarning (moslashish, “ildizlarni tortib olish”, kasbiy rivojlanish) paydo bo'lishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: Jamoat salomatligi, psixologik farovonlik, avtonomiya, atrof-muhitni boshqarish, shaxsiy o'sish, boshqalar bilan munosabatlar, o'zini o'zi qabul qilish, hayotiy maqsadlar, psixologik inqirozlar.

Abstract: The article discusses the problems of psychological well-being of students and makes an attempt to identify factors influencing this indicator. Student years are a period of professional development, which causes the emergence of various crises (adaptation, “pulling out roots,” professional development) that can change or reduce the level of psychological well-being of students.

Key words: Public health, psychological well-being, autonomy, environmental management, personal growth, relationships with others, self-acceptance, life goals, psychological crises.

ВВЕДЕНИЕ

Для сохранения и укрепления саногенного потенциала личности особо важно переживание благополучия. Если пропадает чувство удовлетворения, то возникают напряжение, скованность, телесные зажимы, эмоциональные застревания, появляется несогласованность в действиях и операциях, снижается креативность и, в связи с этим, эффективность функционирования в нестандартных деловых и жизненных ситуациях. Затем начинают истощаться компенсаторные возможности или блокируется действие компенсаторных механизмов, организмические ресурсы снижаются, и возникает то или иное расстройство.

Многим психическим расстройствам и психосоматическим заболеваниям предшествуют снижение настроения, переживание неблагополучия, ограниченные эмоциональной сферой расстройства. Значение ощущения благополучия для психического здоровья очень велико. Оно выступает базовым феноменом здоровья человека. Благополучие личности по своей природе является, прежде всего, субъективным, в то время как субъективное благополучие – это обобщённое и относительно устойчивое переживание, имеющее особую значимость для личности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Психологическое благополучие более устойчиво при гармонии личности и зависит от наличия ясных целей, успешности реализации планов деятельности и поведения, наличия ресурсов и условий для достижения целей. Неблагополучие появляется в ситуации фрустрации, при исполнительном поведении и других подобных условиях. Психологическое благополучие студентов определяется наличием факторов, способствующих положительным эмоциям, удовлетворению потребности в эмоциональном

тепле. Разрушает благополучие социальная изоляция (депривация), напряжённость в значимых межличностных связях [7].

Можно выделить шесть основных компонентов психологического благополучия: автономия, управление окружающей средой, личностный рост, позитивные отношения с окружающими, самопринятие, цель в жизни.

Под автономией понимается способность быть независимым, отсутствие боязни противопоставить своё мнение мнению большинства, способность к нестандартному мышлению и поведению. Отсутствие достаточного уровня автономии ведёт к конформизму, излишней зависимости от мнения окружающих.

Управление окружающей средой подразумевает наличие качеств, которые обуславливают успешное овладение различными видами деятельности, способность добиваться желаемого, преодолевать трудности на пути реализации собственных целей; в случае недостатка этой характеристики наблюдается ощущение собственного бессилия, некомпетентности, присутствует неспособность что-то изменить или улучшить для того, чтобы добиться желаемого.

Личностный рост предусматривает стремление развиваться, учиться и воспринимать новое, а также наличие ощущения собственного прогресса. Если по каким-то причинам личностный рост невозможен, то следствием этого становится чувство скуки, стагнации, отсутствие веры в свои способности к переменах, овладению новыми умениями и навыками, при этом уменьшается интерес к жизни.

Под позитивными отношениями с окружающими подразумевается умение сопереживать, способность быть открытым для общения, а также наличие навыков, помогающих устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми, желания быть гибким во взаимодействии с окружающими, умение прийти к компромиссу. Отсутствие этого качества свидетельствует об одиночестве, замкнутости, неспособности устанавливать и поддерживать доверительные отношения, нежелании искать компромиссы.

Самопринятие отражает позитивную самооценку себя в своей жизни в целом, осознание и принятие не только своих положительных качеств, но и недостатков. Противоположность самопринятия – чувство неудовлетворённости собой, выражающееся в неприятии определённых качеств своей личности, неудовлетворённости своим прошлым.

Наличие жизненных целей сопряжено с переживанием осмысленности своего существования, ощущением ценности того, что было в прошлом, происходит в настоящем и будет происходить в будущем. Отсутствие целей в жизни влечёт за собой ощущение бессмысленности, тоски, скуки.

В настоящий момент достаточно изучены закономерности зависимости психологического благополучия от пола, возраста, культурной принадлежности. Установлено, что для психологического благополучия существует определённая возрастная динамика. Исследования, связанные с изучением гендерных различий в психологическом благополучии, показали, что женщины всех возрастов в среднем имеют более высокие показатели по таким характеристикам, как “Позитивные отношения с окружающими” и “Личностный рост”.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Учёба в вузе – принципиально новый этап в сравнении с предшествующей жизнью школьника. Повышаются информационные нагрузки, сопровождающиеся аритмичностью в работе и усилением гиподинамии. Усложняются межличностные отношения, возникают проблемы в связи с оторванностью от семьи и проживанием в общежитии. Всё это ведёт к длительному состоянию эмоционального напряжения, возникновению чувства тревоги и ощущения психологического неблагополучия [2].

В особенно сложном положении оказываются студенты начальных курсов, которые, попадая после выпускных экзаменов в школе и вступительных в вузе, сталкиваются с новыми специфическими социальными отношениями и условиями деятельности. Для успешного обучения эти студенты вынуждены за счёт дополнительного волевого напряжения мобилизовать резервы организма, так как на занятия они приходят уже в сниженном функциональном состоянии.

Студенты сталкиваются с непривычными методами и формами обучения, новыми эмоциональными переживаниями; у них меняется режим труда, отдыха и сна. Студенты чаще, чем их сверстники из других социальных групп, страдают различными заболеваниями.

Чаще всего болезни так называемой социальной дезадаптации по типу “столкновения с будущим” возникают в начале обучения в вузе. Наиболее значимыми сферами вуза для студентов-первокурсников являются сфера учебной деятельности и сфера межличностных отношений. В период адаптации к вузу существенное отрицательное влияние на здоровье и успешность обучения студентов оказывает нервно-психическое напряжение, наиболее отчётливо заметное на начальном этапе обучения.

На срыв адаптационных механизмов указывает значительное увеличение распространённости нервно-психических расстройств, которые служат одной из основных причин отчисления студентов из вуза и предоставления им академических отпусков.

Студенческий возраст (17–22 года) по своим психологическим параметрам является наиболее активным возрастом, в котором происходит профессиональное становление, формируются ценностные образования личности, определяющие жизненные цели и смыслы [3].

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Психологическое благополучие студентов и определяющие его факторы. Рабочая нагрузка добросовестного студента в обычные дни достигает 12 часов в сутки, а в период экзаменационной сессии – 15–16 часов. Таким образом, информационные перегрузки являются основным фактором, который, в условиях жёстких лимитов времени на выполнение заданий, может вызвать развитие невротических состояний. Приспособление к новым условиям учёбы, жизни, своему статусу на пути профессионального становления приводит молодого человека к переживанию стресса, внутриличностного конфликта, фрустрации, психологического кризиса [4].

Период студенчества сопровождается различными психологическими кризисами, которые приводят к нарушению адаптации к социальной среде. К факторам, обуславливающим кризис, относятся: неудовлетворённость профессиональным образованием и профессиональной подготовкой; перестройка ведущей деятельности (испытание студентом “свободы” по сравнению со школьными ограничениями); изменение социально-экономических условий жизни (из-за социально-имущественного разрыва между сокурсниками многие не столько учатся, сколько “подрабатывают”, или же они полностью зависят от родителей в материальном плане). Это так называемые нормативные кризисы профессионального становления [5].

Среди значимых факторов их возникновения можно выделить низкий уровень умений и навыков саморегуляции, а также недостатки в организации учебно-профессиональной деятельности. Помимо нормативных кризисов, профессиональное становление студентов сопровождается ненормативными, обусловленными жизненными обстоятельствами.

Такие из них, как отсутствие материальных средств для оплаты образования (большинство вузов предоставляют обучение на коммерческой основе); трудности трудоустройства после окончания учебного заведения (отсутствие распределения выпускников после завершения образования); смена жительства (вынужденное переселение) и другие, вызывая сильные эмоциональные переживания, часто приобретают отчётливо выраженный кризисный характер.

В практике учебно-воспитательной работы профессиональных учебных заведений разных типов нередки случаи, когда уже к концу первого, а особенно часто на втором или третьем (в зависимости от типа учебного заведения) году обучения у учащегося может измениться отношение к процессу овладения профессией. Это так называемый отрицательный синдром второго и третьего года профессиональной подготовки: юноши и девушки разочаровываются в своём профессиональном выборе, а иногда даже задумываются о смене учебного заведения и перемене специальности.

При этом существенно то, что всё это может иметь место при неплохих показателях (учебных оценках) успешности обучения и выполнения заданий во время прохождения практики. Описанные условия учебной деятельности и связанные с ними кризисы профессионального становления и адаптации заметно влияют на здоровье студента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из опыта подготовки профессиональных кадров характерно, что за время обучения в высших учебных заведениях состояние здоровья многих студентов значительно снижается из-за серьёзных учебных и бытовых нагрузок, неадекватного двигательного режима. Это происходит прежде всего вследствие закреплённого неумения рационально использовать свои силы, избавляться от отрицательных эмоций и адаптироваться к стрессовым условиям.

Список использованной литературы:

1. Ахмеров, Р.А. “Биографические кризисы личности”. – М.: Институт психологии РАН, 1994. – 24 с.
2. Барышева, Е.В. “Социально-психологическая детерминация здоровья студенчества в системе открытого образования”. – М., 2004.
3. Васильева, С.В. “Структурные и динамические особенности студенческого адаптационного синдрома”. – СПб., 2000.
4. Голубева, М.Г. “Психологические факторы преодоления кризисов профессионального становления юношей и девушек”. – Астрахань, 2006.
5. Зеер, Э.Ф., Сыманюк, Э.Э. “Кризисы профессионального становления личности” // Психологический журнал. – 1997. – №6. – С. 35–44.
6. Зорко, Ю.А. “Особенности психического здоровья студентов” // Медицинские новости. – 1998. – №12. – С. 9–12.
7. Куликов, Л.В. “Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики”: учебное пособие / Л.В. Куликов. – СПб.: Питер, 2004.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.